

2-SINF MATEMATIKA DARSLARIDA KOMBINATORIK MAZMUNDAGI MASALALAR BILAN ISHLASH.

Teshaboyeva Odinaxon Shukurali qizi

FarDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15717151>

Annotatsiya. Mazkur mavzuda boshlang'ich sinf o'quvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirish va kombinatorik usullardan foydalangan holda masalalarni yechishga yo'naltirilgan. O'quvchilarga turli tartib va guruhlash usullari bilan ishlash, yechilishning turlicha variantlarini topish hamda ularni tahlil qila olishini bilish uchun topshiriqlar beriladi. Dars jarayonida vizual vositalardan, amaliy mashg'ulotlar, interaktiv usullar va interfaol metodlardan foydalanish orqali mavzuni chuqurroq tushunish ta'minlanadi. Ushbu yondashuv o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirishga, ularning matematik kompetensiyasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Абстрактный. В этой теме можно попытаться отстраниться от методов развития логического мышления учащихся путем решения задач. Учащимся даются задания поработать с разными способами расположения и группировки, узнать разные варианты решения и проанализировать их. В ходе урока обеспечивается более глубокое освоение темы за счет прохождения наглядного использования, практических упражнений, интерактивных методов и интерактивных методов. Здесь, по мнению самостоятельного мышления учащихся, оно служит развитию математической компиляции.

Abstract. In this topic, it is possible to try to remove from the methods of developing the logical thinking of students by solving problems. Pupils are given tasks to work with different arrangements and grouping methods, to know different options for solving and to analyze them. In the course of the lesson, a deeper

development of the topic is provided by passing through visual use, practical exercises, interactive methods and interactive methods. Here, according to the students' independent thinking, it serves to develop mathematical compilation.

Kalit soʻzlar: matematika, interaktiv, metod, mantiqiy fikrlash, matematik kompetensiya, interfaol matodlar, amaliy mashgʻulot, usul, guruhlash, qavsli ifoda.

Ключевые слова: математика, интерактив, метод, логическое мышление, математическая компетентность, интерактивные методы, практические занятия, метод, группировка, скобочное выражение.

Key words: mathematics, interactive, method, logical thinking, mathematical competence, interactive methods, practical training, method, grouping, parenthetical expression.

Bizga maʼlumki, matematika oʻqitish metodikasi fani pedagogika fanining maʼlum bir boʻlimi boʻlib, u matematika fanini oʻqitish qoidalarini oʻrganish bilan shugʻullanadi. Matematika oʻqitish metodikasi matematika fanini oʻqitish qonuniyatlarini oʻrganish jarayonida pedagogika, mantiq, psixologiya, matematika, lingvistika va falsafa fanlari bilan uzviy aloqada boʻladi. Boshqacha aytganda, maktabda matematika oʻqitish muammolari mantiq, psixologiya, pedagogika, matematika va falsafa fanlari bilan uzviy bogʻliqlikda hal qilinadi. Matematika oʻqitish metodikasining metodologik asosi bilish nazariyasiga asoslangandir. Matematika metodikasi fani matematik taʼlimning maqsadi, mazmuni, formasi, uslubi va uning vositalarini dars jarayoniga tadbqiqiy qonuniyatlarini oʻrganib keladi. Matematika fani fizika, chizmachilik, kimyo va astronomiya fanlari bilan ham uzviy aloqada boʻladi. Matematika fanining boshqa fanlar bilan uzviy aloqasi quyidagi ikki yoʻl bilan amalga oshiriladi:

1) Matematika tizimining butunligini buzmaganda holda oʻqishni fanlarning dasturlarini moslashtirish.

2) Boshqa fanlarda matematika qonunlarini, formulalarini teoremlarni o‘rganish bilan bog‘liq bo‘lgan materiallardan matematika kursida foydalanish.

Hozirgi vaqtda matematika dasturini boshqa fanlar bilan moslashtirish masalasi ancha muvaffaqiyatli hal qilingan. Masalan, funksiyalar va ularni grafik tasvirlash haqida fizikada foydalaniladigan ba’zi mahlumotlarni o‘quvchilar 7-sinfdan boshlab o‘rgana boshlaydilar. 8-sinfda beriladigan geometrik yasashlarga doir ko‘p bilimlar chizmachilik fani uchun boy material bo‘ladi, chizmachilikning vazifasi bu bilimlarni turli chizmachilik ishlarini bajartirish yo‘li bilan puxtalashdan iboratdir.

Shuningdek boshlang‘ich sinflarda ham boshqa fanlar bilan o‘zaro uzviy bog‘liqlik va soddadan murakkabga qarab o‘rganish yo‘lga qo‘yilgan. Boshlang‘ich sinf mavzularida kombinatorik mazmundagi masalalar juda ko‘p. Ularda ham bolani mantiqiy fikrlashga, ham aqliy o‘stirishga yordam beradi. Har bir masalaga chuqur e’tibor berilgan va masalaga har tomonlama yondashilgan. Quyida masalalardan bir nechtasini ko‘rib chiqamiz:

1 - Masala

18 - noyabrga dronlar shousi tayyorlandi. Ko‘k rangli dronlar 45 ta, yashil ranglidronlar 40 ta edi. Ulardan 5 ta dron zaxiraga olib qo‘yildi. Osmonga nechta dron uchdi.

Yechish:

1 - Usul

$$(40 + 45) - 5 = 85 - 5 = 80$$

2 - Usul

$$(40 + 45) - 5 = 40 + (45 - 5) = 40 + 40 = 80$$

3 - Usul

$$(40 + 45) - 5 = (40 - 5) + 45 = 35 + 45 = 80$$

Javob: 80 ta dron

2 - Masala

Fermerda o'tgan yili 30 ta sigir bor edi. Bu yil esa 40 ta sigir va 40 ta buzoqcha bo'ldi. Fermada hayvonlar soni necha boshga ortgan?

Yechish: $40 + 40 = 80$

$$80 - 30 = 50$$

Javob: 50 boshga ortgan

3 - Masala

Rasm asosida masala tuzing va uni yeching.

O'yinchoqlar do'konida ayiqcha 500 so'm, qo'g'ichoq 300 so'm ekan. 1000 so'm pulga 1 ta ayiqcha, 1 ta qo'g'ichoq va 1 ta mashina o'yinchog'i sotib olingan bo'lsa, mashina o'yinchog'ining narxi qancha?

Yechish:

1 - usul

$$500 + 300 = 800$$

$$1000 - 800 = 200$$

2 - usul

$$1000 - (500 + 300) = 1000 - 800 = 200$$

Javob: mashina o'yinchog'ining narxi 200 so'm

4 - Masala

Rasmda nechta likopcha bor? Har bir likopchada nechtdan olma bor?
Likopchada nechta olma bor? Likopchalarda jami nechta olma bor?

Yechish: $3 \cdot 2 = 6$

Javob: jami 6 ta olma

5 - Masala

O‘quvchilar matematika darsida 3 guruhga bo‘linib, topshiriq bajardi. Agar har bir guruhda 6 nafardan o‘quvchi bo‘lsa, sinfda jami necha nafar o‘quvchi bor?

Yechish: $3 \cdot 6 = 18$

Javob: 18 nafar

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.V. Repyova. 2-sinf matematika. II qism. Darslik. “Novda Edutainment”, 2023.
2. 2-sinf matematika. Darslik. kitob USAID/“O‘zbekiston barkamollik uchun ta’lim dasturi” Toshkent - 2022
3. M.Xolmurodov, “Matematika o‘qitish metodikasi” O‘quv-uslubiy majmua. Namangan-2023.
4. To‘raxo‘jayev O.T., Karimov B.O. – Matematika o‘qitish metodikasi. Toshkent: O‘qituvchi, 2007.
5. N. G‘oziyev, I. Halilova – Zamonaviy dars va uning o‘qitish texnologiyalari. Toshkent: Fan va texnologiya, 2014.
6. Vygotskiy L.S. – Pedagogik psixologiya. (Matematika o‘qitishda psixologik asoslar uchun)